

Professional Tools
for training and capacity building

أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات

وحدة الدراسات والبحوث

سلسلة تقارير الفجوة الجندرية - الدول العربية (إصدار 2026)

تقرير الفجوة الجندرية - جمهورية مصر العربية 2025

قراءة تحليلية مؤسسية استنادًا إلى تقرير الفجوة الجندرية العالمي 2025

إعداد

الدكتورة ميسون عيسى أحمد السليم

Abstract

This report provides an institutional analytical assessment of the Arab Republic of Egypt's performance in the Global Gender Gap Index 2025, published by the World Economic Forum. The analysis examines gender disparities across the four core dimensions of the index: Economic Participation and Opportunity, Educational Attainment, Health and Survival, and Political Empowerment.

According to the 2025 edition of the index, Egypt ranks 139th out of 148 countries worldwide, with an overall score of 0.625, indicating that approximately 62.5% of the gender gap has been closed. The results reveal a differentiated performance structure across the four dimensions. Egypt demonstrates relatively strong outcomes in health and educational attainment, reflecting the continued development of women's human capital.

However, substantial disparities persist in economic participation and political empowerment. Women's participation in the labour force remains significantly lower than that of men, and the estimated earned income indicator reflects a considerable gap in economic returns between genders. Similarly, women's representation in political decision-making institutions remains limited, which continues to affect Egypt's overall ranking within the index.

The findings point to the presence of a structural "conversion gap", whereby the gains achieved in women's education and health are not fully translated into economic participation or leadership representation. This pattern suggests that improving labour market inclusion, expanding women's economic opportunities, and strengthening their participation in decision-making institutions remain central priorities for narrowing the remaining gender gaps in Egypt.

Overall, this report provides a structured institutional interpretation of Egypt's gender equality landscape within the Global Gender Gap framework and highlights the key structural dimensions shaping gender outcomes in the country.

Keywords

Gender Gap — Gender Equality — Women's Economic Participation — Political Empowerment — Egypt — Arab Countries — Global Gender Gap Index

Egypt - Gender Gap Dashboard (2025)

Educational Attainment

Egypt - Economic Participation Indicators (2025)

Egypt - Educational Attainment Indicators (2025)

Egypt - Health and Survival Indicators (2025)

Egypt - Political Empowerment Indicators (2025)

المخلص التنفيذي

يقيس مؤشر الفجوة الجندرية العالمي مستوى التفاوت بين النساء والرجال في أربعة مجالات رئيسية هي: المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، والصحة والبقاء، والتمكين السياسي. ويهدف المؤشر إلى تقديم قراءة مقارنة لمستوى المساواة بين الجنسين عبر الدول اعتمادًا على مجموعة من المؤشرات الكمية التي تعكس نتائج فعلية في المجتمع والاقتصاد والسياسة .

في إصدار عام 2025، جاءت جمهورية مصر العربية في المرتبة **139 عالميًا من أصل 148 دولة** بدرجة بلغت **0.625**، وهو ما يعني أن الدولة أغلقت نحو **62.5%** من الفجوة الجندرية بين النساء والرجال. وتعكس هذه النتيجة موقعًا متأخرًا نسبيًا في الترتيب العالمي، مع استمرار فجوات واضحة في بعض المجالات، خاصة في المشاركة الاقتصادية، وبدرجة أقل في التمكين السياسي .

تكشف نتائج المؤشر عن تباين واضح بين المحاور المختلفة. ففي حين يظهر محور التعليم والصحة بمستويات مرتفعة نسبيًا، تنتعج الفجوة بصورة أكبر في المجالين الاقتصادي والسياسي . ويعكس هذا النمط وجود فجوة بين رأس المال البشري النسائي المتحقق عبر التعليم والصحة وبين مستوى المشاركة الفعلية في الاقتصاد ومواقع صنع القرار .

كما تشير البيانات إلى أن مصر تسجل فجوة اقتصادية واسعة بشكل خاص؛ إذ تظل مشاركة النساء في القوة العاملة منخفضة جدًا مقارنة بالرجال، كما يظهر الدخل المكتسب التقديري فجوة كبيرة في العائد الاقتصادي بين الجنسين. وفي الوقت نفسه، ورغم التحسن النسبي في بعض صور التمثيل السياسي، فإن المحور السياسي لا يزال دون مستوى التكافؤ .

يهدف هذا التقرير إلى تقديم قراءة تحليلية مبنية على البيانات الرقمية الواردة في الملف القطري لمصر ضمن تقرير الفجوة الجندرية العالمي، مع تحليل المؤشرات الأساسية للمحاور الأربعة، وشرح بعض الجوانب المنهجية، وإدراج المؤشرات السياقية التي تساعد على فهم أعمق لبنية الفجوة الجندرية في مصر .

لمحة عن مؤشر الفجوة الجندرية العالمي

أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي مؤشر الفجوة الجندرية العالمي عام 2006 بهدف قياس الفجوة بين النساء والرجال في النتائج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. يعتمد المؤشر على أربعة محاور رئيسية تمثل المجالات الأساسية للمشاركة في المجتمع والاقتصاد.

المحاور الأربعة للمؤشر هي:

1. المشاركة الاقتصادية والفرص

2. التحصيل التعليمي

3. الصحة والبقاء

4. التمكين السياسي

يتم احتساب المؤشر على مقياس يتراوح بين 0 و1، حيث تمثل الدرجة 1 التكافؤ الكامل بين الجنسين. ويعكس المؤشر نسبة الفجوة التي تم إغلاقها، وليس مستوى التنمية الاقتصادية للدولة. وتغطي نسخة عام 2025 من التقرير 148 دولة، ويتم حساب درجة كل دولة اعتمادًا على 14 مؤشرًا فرعيًا موزعة على المحاور الأربعة .

البطاقة التعريفية للدولة

المؤشر	القيمة
الدولة	جمهورية مصر العربية
سنة المؤشر	2025
الترتيب العالمي	139 من أصل 148 دولة عالمياً
الدرجة الكلية للمؤشر	0.625
نسبة الفجوة المغلقة	62.5%

المصدر : Global Gender Gap Report 2025 – World Economic Forum.

الأداء العام لمصر في المؤشر

يبين الجدول التالي أداء مصر في المحاور الأربعة للمؤشر:

الترتيب العالمي	الدرجة	المحور
139	0.625	المؤشر الكلي
145	0.406	المشاركة الاقتصادية والفرص
111	0.968	التحصيل التعليمي
78	0.969	الصحة والبقاء
101	0.157	التمكين السياسي

المصدر: Global Gender Gap Report 2025 – World Economic Forum.

قراءة أولية لنتائج المؤشر

تشير هذه النتائج إلى أن أفضل أداء لمصر يظهر في محوري الصحة والتحصيل التعليمي، حيث تقترب الدرجات من مستويات مرتفعة من التكافؤ. أما نقاط الضعف الأساسية فتظهر في المشاركة الاقتصادية أولاً، ثم التمكين السياسي.

وتوضح القراءة الأولية أن موقع مصر في الترتيب العالمي يتأثر أساساً بمحور المشاركة الاقتصادية. فعلى الرغم من التقدم النسبي في التعليم والصحة، لا تزال مشاركة النساء في القوة العاملة منخفضة جداً مقارنة بالرجال، كما أن العائد الاقتصادي الكلي للنساء لا يزال محدوداً. وفي المجال السياسي، يظهر تمثيل النساء في البرلمان والمناصب الوزارية بمستويات أقل من التكافؤ، ما ينعكس في بقاء درجة المحور السياسي دون مستوى التوازن.

جدول: اتجاه التغيير في محاور مؤشر الفجوة الجندرية - مصر

المحور	قيمة 2024	قيمة 2025	مقدار التغيير	اتجاه الأداء
المؤشر العام	0.629	0.625	-0.004	تراجع
المشاركة والفرص الاقتصادية	0.406	0.406	0.000	ثبات
التحصيل التعليمي	0.966	0.968	+0.002	تقدم
الصحة والبقاء	0.968	0.969	+0.001	تقدم
التمكين السياسي	0.176	0.157	-0.019	تراجع

تشير بيانات التغيير السنوي إلى أن أداء مصر في مؤشر الفجوة الجندرية لعام 2025 شهد تحسناً محدوداً في محوري التعليم والصحة، في حين بقي المحور الاقتصادي في حالة ثبات دون تقدم يُذكر، بينما سجل محور التمكين السياسي تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالعام السابق، وهو ما انعكس في انخفاض المؤشر العام للدولة.

أولاً: محور المشاركة الاقتصادية والفرص

سجلت مصر في هذا المحور درجة **0.406** واحتلت المرتبة **145** عالمياً. ويضم هذا المحور خمسة مؤشرات فرعية .

جدول (1): مؤشرات المحور الاقتصادي

الترتيب العالمي	الدرجة	الفجوة	قيمة الرجال	قيمة النساء	المؤشر
144	0.261	- 51.59	69.84	18.25	معدل المشاركة في القوة العاملة (%)
27	0.733	—	—	—	المساواة في الأجور عن العمل المماثل
145	0.184	- 22.85	28.00	5.16	الدخل المكتسب التقديري (ألف دولار دولي)
130	0.148	- 74.19	87.09	12.91	المشروعون وكبار المسؤولين والمديرون (%)
117	0.529	- 30.80	65.40	34.60	العاملون في المهن المهنية والتقنية (%)

المصدر: Global Gender Gap Report 2025 – World Economic Forum.

تحليل المحور الاقتصادي

الأرقام هنا واضحة جدًا: المؤشر الأكثر ضغطاً على أداء مصر الاقتصادي هو معدل المشاركة في القوة العاملة. إذ تبلغ نسبة مشاركة النساء **18.25%** مقابل **69.84%** للرجال، بفجوة تصل إلى **51.59** نقطة مئوية. هذه الفجوة الواسعة انعكست في درجة منخفضة جدًا بلغت **0.261** وترتيب **144** عالمياً .

أما الدخل المكتسب التقديري، فيبلغ **5.16** آلاف دولار دولي للنساء مقابل **28.00** ألف دولار دولي للرجال، بفجوة **22.85** ألف دولار دولي، وهو من أضعف المؤشرات أيضًا، إذ سجل درجة **0.184** وترتيب **145** عالمياً. ويكشف هذا الرقم أن ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء

لا يقتصر على عدد الداخلات إلى سوق العمل، بل يمتد إلى مستوى العائد الاقتصادي المتوقع من هذه المشاركة .

في المقابل، يظهر مؤشر المساواة في الأجور عن العمل المماثل بدرجة أفضل نسبيًا بلغت **0.733** وترتيب **27 عالميًا**. وهذا مهم منهجيًا، لكنه لا يغير الصورة العامة للمحور؛ لأن هذا المؤشر يعكس وضع الأجر داخل العمل المماثل، بينما تكمن الفجوة الأكبر في الدخول إلى سوق العمل وفي مستوى الدخل الكلي المكتسب للنساء .

أما المؤشر الرابع، المتعلق بـ **المشرعين وكبار المسؤولين والمديرين**، فقد سجل درجة **0.148** وترتيب **130 عالميًا**، وهو ما يعكس محدودية الحضور النسائي في الفئات القيادية العليا داخل سوق العمل. أما مؤشر **العاملين في المهن المهنية والتقنية** فقد سجل درجة **0.529** وترتيب **117 عالميًا**، وهو أفضل من مؤشري المشاركة والدخل، لكنه ما يزال دون مستوى التكافؤ .

جدول: اتجاه التغير في المؤشرات الفرعية للمحور الاقتصادي - مصر

اتجاه الأداء	مقدار التغير	قيمة 2025	قيمة 2024	المؤشر الفرعي
تقدّم طفيف	+0.003	0.199	0.196	المشاركة في القوة العاملة
تقدّم طفيف	+0.001	0.628	0.627	المساواة في الأجور لعمل مماثل
تراجع	-0.004	0.214	0.218	الدخل المكتسب التقديري
تراجع	-0.006	0.073	0.079	النساء في المناصب التشريعية وكبار المسؤولين والمديرين
تقدّم	+0.006	0.915	0.909	العاملات في المهن المهنية والتقنية

قراءة تحليلية

تُظهر بيانات التغير السنوي في المؤشرات الفرعية للمحور الاقتصادي في مصر أن الأداء الاقتصادي للنساء لم يشهد تحسناً جوهرياً خلال عام 2025. فعلى الرغم من تسجيل تقدّم طفيف في مؤشري المشاركة في القوة العاملة والمهن المهنية والتقنية، فإن هذا التحسن بقي محدود التأثير نتيجة استمرار التراجع في مؤشري الدخل المكتسب التقديري والتمثيل في المناصب القيادية الاقتصادية. ويعكس ذلك استمرار ما يمكن وصفه بـ فجوة التحويل

الاقتصادي؛ أي الفجوة بين ارتفاع مستويات التعليم لدى النساء وبين قدرتها على التحول إلى مشاركة اقتصادية فعالة وعائد دخل أعلى.

ثانياً: محور التمكين السياسي

سجلت مصر في هذا المحور درجة **0.157** واحتلت المرتبة **101** عالمياً. ويضم هذا المحور ثلاثة مؤشرات فرعية .

جدول (2): مؤشرات المحور السياسي

الترتيب العالمي	الدرجة	الفجوة	قيمة الرجال	قيمة النساء	المؤشر
73	0.383	- 44.59	72.30	27.70	النساء في البرلمان (%)
108	0.154	- 73.33	86.67	13.33	النساء في المناصب الوزارية (%)
81	0.000	- 50.00	50	0	سنوات وجود امرأة/رجل على رأس الدولة خلال آخر 50 سنة

المصدر: Global Gender Gap Report 2025 – World Economic Forum.

تحليل المحور السياسي

يعكس هذا المحور محدودية مشاركة النساء في مواقع صنع القرار السياسي في مصر. ويظهر ذلك في الرقم الإجمالي **0.157**، الذي يعني أن الفجوة السياسية ما تزال قائمة رغم أن الوضع أفضل نسبياً من المحور الاقتصادي .

في البرلمان، تبلغ نسبة النساء **27.70%** مقابل **72.30%** للرجال، بفجوة **44.59** نقطة مئوية، وهو ما انعكس في درجة **0.383** وترتيب **73** عالمياً. وفي المناصب الوزارية، تسجل النساء **13.33%** مقابل **86.67%** للرجال، بفجوة **73.33** نقطة مئوية ودرجة **0.154** وترتيب **108** عالمياً. أما المؤشر الثالث، المتعلق بعدد السنوات التي شغلت فيها امرأة موقع رأس الدولة أو الحكومة خلال آخر خمسين سنة، فقد سجل صفراً كاملاً، أي درجة **0.000**.

القراءة الرقمية لهذا المحور تقول بوضوح إن النساء في مصر ما زلن بعيدات نسبيًا عن مراكز القرار السياسي العليا، خاصة في القيادة التنفيذية العليا.

المحور السياسي - مصر (Political Empowerment)

المؤشر الفرعي	الترتيب العالمي	قيمة المؤشر	النسبة الفعلية
النساء في البرلمان	73	0.383	27.70%
النساء في المناصب الوزارية	108	0.154	13.33%
سنوات تولي امرأة رئاسة الدولة خلال آخر 50 سنة	81	0.000	0سنة
درجة المحور السياسي	101	0.157	—

جدول التقدم والتراجع (المحور السياسي)

المحور	2024	2025	مقدار التغير	الاتجاه
التمكين السياسي	0.176	0.157	-0.019	تراجع

جدول (3): مؤشرات المحور الصحي

الترتيب العالمي	الدرجة	المؤشر
1	0.944	نسبة الجنس عند الولادة
91	1.024	متوسط العمر الصحي المتوقع

المصدر : Global Gender Gap Report 2025 – World Economic Forum.

تحليل المحور الصحي

يسجل هذا المحور درجة مرتفعة نسبياً تبلغ **0.969**، ما يعني أن الفجوة الصحية بين النساء والرجال في مصر محدودة مقارنة بمحوري الاقتصاد والسياسة.

المؤشر الأول، **نسبة الجنس عند الولادة**، سجل **0.944** مع ترتيب **1 عالمياً**، وهو ما يشير إلى تطابق هذا المؤشر مع معيار التكافؤ المعتمد في منهجية التقرير. أما **متوسط العمر الصحي المتوقع** فسجل **1.024**، لكن ترتيبه جاء **91 عالمياً**. وهذا التفاوت بين الدرجة والترتيب مهم منهجياً: محور الصحة عالمياً من أكثر المحاور تقارباً بين الدول، لذلك قد تكون الدرجة مرتفعة بينما يبقى الترتيب أقل نسبياً بسبب ضيق الفروق بين البلدان .

وعليه، فإن المحور الصحي لا يمثل نقطة الانكسار الأساسية في حالة مصر، بل يظهر كمجال أقرب إلى التوازن النسبي.

رابعاً: محور التحصيل التعليمي

سجلت مصر في هذا المحور درجة **0.968** واحتلت المرتبة **111 عالمياً**. ويضم هذا المحور أربعة مؤشرات فرعية .

جدول (4): مؤشرات المحور التعليمي

الترتيب العالمي	الدرجة	الفجوة	قيمة الرجال	قيمة النساء	المؤشر
110	0.868	- 10.00	76.00	66.00	معدل الإلمام بالقراءة والكتابة (%)

الالتحاق بالتعليم الابتدائي (%)	95.65	95.53	0.12	1.000	1
الالتحاق بالتعليم الثانوي (%)	83.05	85.84	-2.79	0.967	119
الالتحاق بالتعليم العالي (%)	39.10	38.82	0.28	1.000	1

: Global Gender Gap Report 2025 – World Economic Forum. المصدر

تحليل المحور التعليمي

يمثل التعليم أحد أقوى محاور مصر من حيث الدرجة العامة، إذ سجل **0.968** وتعكس الأرقام اقترابًا كبيرًا من التكافؤ التعليمي، خاصة في مؤشرات الالتحاق بالتعليم الابتدائي والعالي.

في الإلمام بالقراءة والكتابة، تبلغ النسبة **66%** للنساء مقابل **76%** للرجال، بفجوة **10 نقاط مئوية**، وهو ما أعطى درجة **0.868** وترتيب **110 عالميًا**. أما في الابتدائي والعالي، فقد سجلت مصر درجة **1.000** في المؤشرين مع ترتيب **1 عالميًا**. وفي التعليم الثانوي، سجل المؤشر درجة **0.967** وترتيب **119 عالميًا**.

هذه النتائج تجعل التعليم نقطة قوة واضحة في الحالة المصرية. لكن دلالتها الأهم داخل التقرير هي أن الرصيد التعليمي النسائي موجود بدرجة كبيرة، وبالتالي فإن استمرار الضعف الاقتصادي والسياسي لا يفسر بنقص التعليم، بل بضعف التحويل المؤسسي والاقتصادي لهذا الرصيد إلى مشاركة وتمثيل وموقع داخل سوق العمل والحياة العامة.

خلاصة المحاور الأربعة

جدول (5): الصورة المجمعّة للمحاور

المحور	الدرجة	الترتيب العالمي
المشاركة الاقتصادية والفرص	0.406	145
التمكين السياسي	0.157	101
الصحة والبقاء	0.969	78

التحصيل التعليمي	0.968	111
------------------	-------	-----

المصدر : Global Gender Gap Report 2025 – World Economic Forum.

قراءة ختامية للمحاور

الصورة الرقمية لمصر واضحة في هذا التوزيع:

- الصحة هي المحور الأقوى من حيث الترتيب النسبي.
- التعليم قوي من حيث الدرجة العامة.
- الاقتصاد يشكل الفجوة الأكبر، خاصة في المشاركة والدخل المكتسب.
- السياسة ما تزال دون مستوى التوازن، خصوصاً في القيادة التنفيذية العليا.

ملاحظات منهجية حول احتساب بعض مؤشرات الفجوة الجندرية

أولاً: منهجية احتساب مؤشر الدخل المكتسب التقديري

يعد مؤشر الدخل المكتسب التقديري أحد المؤشرات الأساسية ضمن محور المشاركة الاقتصادية والفرص في مؤشر الفجوة الجندرية العالمي. ويهدف هذا المؤشر إلى تقدير حجم الدخل الذي تحصل عليه النساء مقارنة بالرجال في الاقتصاد.

لا يعتمد هذا المؤشر على بيانات الرواتب المباشرة فقط، بل يتم احتسابه باستخدام معادلة تقديرية مركبة تجمع بين ثلاثة عناصر رئيسية:

1. معدل المشاركة في القوة العاملة

2. متوسط الأجور أو الأجر النسبي

3. الناتج المحلي الإجمالي للفرد

ويتم تقدير الدخل المكتسب لكل من النساء والرجال وفق معادلة تقريبية تعتمد على:

$$\text{الدخل المكتسب} = \text{معدل المشاركة في القوة العاملة} \times \text{الأجر النسبي} \times \text{الناتج المحلي الإجمالي للفرد}$$

بعد حساب القيمة التقديرية لكل من النساء والرجال، يتم احتساب درجة المؤشر عبر نسبة دخل النساء إلى دخل الرجال.

ووفق البيانات الواردة في الملف القطري لمصر، يبلغ:

- الدخل المكتسب التقديري للنساء **5.16**: آلاف دولار دولي
- الدخل المكتسب التقديري للرجال **28.00**: ألف دولار دولي

وبذلك تبلغ درجة المؤشر:

0.184

أي أن دخل النساء يمثل نحو **18.4%** من دخل الرجال وفق منهجية المؤشر. وهذا المؤشر يعكس بصورة مركبة حجم الفجوة الاقتصادية، لأنه يجمع بين مستوى المشاركة في سوق العمل ومستوى الدخل الناتج عنه .

ثانياً: منهجية احتساب مؤشر القيادة السياسية العليا

يقيس مؤشر عدد السنوات التي شغلت فيها امرأة منصب رئيس الدولة أو رئيس الحكومة خلال آخر 50 سنة الحضور التاريخي للنساء في أعلى موقع سياسي في الدولة. ويتم احتساب المؤشر بمقارنة عدد السنوات التي تولت فيها امرأة هذا المنصب بعدد السنوات التي تولها رجل خلال فترة مرجعية تبلغ خمسين سنة.

وفي حالة مصر، سجل المؤشر درجة صفرية **0.000** مع فرق **50** سنة بين النساء والرجال. أما الترتيب العالمي الذي يظهر في التقرير، مثل المرتبة **81**، فيعكس الترتيب النسبي بين الدول التي تسجل القيمة نفسها، إذ تتشارك عدة دول الدرجة الصفرية في هذا المؤشر .

المؤشرات السياقية للاقتصاد وسوق العمل في مصر

إلى جانب المؤشرات الأربعة عشر التي يتكون منها مؤشر الفجوة الجندرية العالمي، يقدم الملف القطري لكل دولة مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تساعد على تفسير البيئة العامة التي تتشكل ضمنها الفجوة الجندرية. هذه المؤشرات لا تدخل مباشرة في احتساب درجة المؤشر، لكنها توفر إطاراً لفهم طبيعة سوق العمل والبنية الاقتصادية التي تؤثر في مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي .

أولاً: المؤشرات الاقتصادية والسكانية الأساسية

جدول (6): المؤشرات الاقتصادية العامة

المؤشر	القيمة
الناتج المحلي الإجمالي	396 مليار دولار
نصيب الفرد من الناتج المحلي (تعادل القوة الشرائية)	16.69 ألف دولار
إجمالي السكان	114.54 مليون نسمة
عدد النساء	56.71 مليون
عدد الرجال	57.83 مليون
نسبة النساء من السكان	49.51%
معدل نمو السكان	1.69%

المصدر: Global Gender Gap Report 2025 – World Economic Forum.

تحليل المؤشرات الاقتصادية والسكانية

تشير البيانات إلى أن مصر تمتلك اقتصاداً بحجم يبلغ **396 مليار دولار**، مع نصيب للفرد يبلغ **16.69 ألف دولار** وفق تعادل القوة الشرائية. ويعكس هذا المستوى موقع مصر ضمن الاقتصادات متوسطة الدخل ذات الثقل السكاني الكبير.

يبلغ عدد سكان مصر **114.54 مليون نسمة**، ويتوزع السكان بين **56.71 مليون امرأة** و **57.83 مليون رجل**، ما يعني أن التوازن الديموغرافي بين الجنسين قريب من التوازن النسبي. وهذا مهم في تفسير نتائج المؤشر، إذ يشير إلى أن الفجوات التي تظهر فيه لا ترتبط بتركيبة سكانية غير متوازنة، بل ترتبط أساساً بمستويات المشاركة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

ثانياً: بنية سوق العمل في مصر

جدول (7): توزيع القوة العاملة

المؤشر	النساء	الرجال	الإجمالي
حجم القوة العاملة (مليون شخص)	5.54	21.89	27.43

تحليل توزيع القوة العاملة

يبلغ حجم القوة العاملة في مصر **27.43** مليون شخص، منهم **5.54** مليون امرأة مقابل **21.89** مليون رجل. وتعني هذه الأرقام أن النساء يشكلن نسبة محدودة من إجمالي القوة العاملة في الاقتصاد، وهو ما يفسر جزئياً ضعف أداء مصر في محور المشاركة الاقتصادية ضمن مؤشر الفجوة الجندرية .

ثالثاً: أنماط العمل داخل سوق العمل

جدول (8): بعض مؤشرات العمل

المؤشر	النساء	الرجال	الإجمالي / القيمة
البطالة بين البالغين (% من القوة العاملة 15-64)	15.48	4.69	6.85
نسبة العمل الجزئي من إجمالي العاملين (%)	18.08	12.54	13.54
نسبة العاملين في القطاع غير الرسمي (%)	62.48	73.29	71.33
نسبة الوقت المنقضي في العمل المنزلي والرعايي غير المدفوع (%)	22.36	2.43	—

تحليل أنماط العمل

تشير البيانات إلى أن معدل البطالة بين النساء أعلى من الرجال، إذ يبلغ **15.48%** للنساء مقابل **4.69%** للرجال. وهذه الفجوة تضيق ضغطاً إضافياً على موقع النساء داخل سوق العمل. كما أن نسبة النساء العاملات بدوام جزئي أعلى من الرجال، وهو ما قد يؤثر على استقرار المسار المهني والعائد الاقتصادي .

أما العمل في القطاع غير الرسمي فيظهر بمستوى مرتفع جداً في الاقتصاد المصري إجمالاً، حيث تبلغ النسبة **71.33%**، مع بقاء نسبة النساء فيه مرتفعة أيضاً (**62.48%**) كما أن الوقت المنقضي في الأعمال المنزلية والرعايية غير المدفوعة يظهر فجوة واضحة جداً بين

النساء والرجال، ما يمثل عاملاً ضاغظاً إضافياً على قدرة النساء على الاندماج الكامل في سوق العمل .

رابعاً: البيئة القانونية للوصول إلى الموارد الاقتصادية

جدول (9): الحقوق الاقتصادية

المؤشر	الوضع
الوصول إلى الخدمات المالية	شبه متساوية
حقوق الإرث للأرامل والبنات	غير متساوية
الوصول إلى الأصول الأرضية	شبه متساوية
الوصول إلى الأصول غير الأرضية	شبه متساوية

المصدر. Global Gender Gap Report 2025 – World Economic Forum.

تحليل البيئة القانونية الاقتصادية

تشير المؤشرات القانونية إلى أن الإطار المؤسسي في مصر يوفر مستوى قريباً من المساواة في الوصول إلى الخدمات المالية وبعض الأصول الاقتصادية، لكنه لا يحقق مساواة كاملة. وفي المقابل، تظهر البيانات أن حقوق الإرث غير متساوية بين النساء والرجال، وهو ما قد يؤثر على قدرة النساء على تراكم الأصول الاقتصادية على المدى الطويل .

كما أن المشاركة الاقتصادية للنساء تتأثر بمجموعة عوامل متداخلة تشمل القوانين الاقتصادية، وسوق العمل، والظروف الاجتماعية، وعبء العمل غير المدفوع، وليس بعامل واحد منفرد.

الخلاصة التشخيصية والتقييم المؤسسي

تشير بنية النتائج إلى أن مصر تقع ضمن نمط يمكن وصفه بـ فجوة تحويل واسعة، حيث يتحقق تقدم واضح في التحصيل التعليمي، وتظهر الصحة بدرجة مرتفعة نسبياً، مقابل استمرار فجوة اقتصادية كبيرة وفجوة سياسية قائمة.

فالتعليم في الحالة المصرية ليس هو المشكلة الأساسية؛ بل إن الرصيد التعليمي النسائي قائم بدرجة واضحة. أما نقطة الانكسار الرئيسية فتتمثل في ضعف تحويل هذا الرصيد إلى مشاركة اقتصادية واسعة وعائد دخل أعلى وتمثيل أوسع في دوائر القرار السياسي.

كشف بنية النتائج عن نمط متكرر يتمثل في اقتراب النساء من مستويات مرتفعة من التكافؤ في التعليم والصحة، مقابل استمرار فجوة أوسع في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي. ويشير هذا النمط إلى وجود "فجوة تحويل" بين رأس المال البشري النسائي المتحقق وبين القدرة على تحويله إلى حضور فعلي في سوق العمل ومواقع صنع القرار.

وهذا يعني أن التحسن في رأس المال البشري لا يكفي وحده لتغيير الصورة الاقتصادية العامة ما لم يترافق مع اتساع قاعدة المشاركة الاقتصادية للنساء وتحسن تمثيلهن في مراكز القرار .

لا تُبنى التوصيات في الحالة المصرية على مبدأ التعميم، بل على قراءة المؤشرات التي تُظهر أشد مواطن الاختلال البنيوي. وتكشف البيانات أن نقاط الضعف الأساسية لا تتمثل في التعليم أو الصحة، بل في ضعف تحويل رأس المال البشري النسائي إلى مشاركة اقتصادية ذات عائد فعلي، وفي محدودية الحضور النسائي في بعض مواقع القرار التنفيذي والسياسي. وعليه، فإن التوصيات التالية تنطلق من منطق تضيق فجوات التحويل، لا من مجرد رفع الأرقام الاسمية للمؤشر .

مسارات سياساتية لمعالجة فجوات التحويل الجندي

جدول (10): أولويات التدخل السياساتي الموجهة بمؤشرات الاختلال

التوجه السياساتي المقترح	اتجاه التحسن المستهدف	خط الأساس	المؤشر المرجعي	الفجوة المستهدفة
إعادة بناء مسارات الانتقال من التعليم إلى النشاط الاقتصادي المنتج، عبر سياسات تقلل الفجوة بين التأهيل وفرص الإدماج في القطاعات ذات القيمة الاقتصادية الأعلى.	تضييق الفجوة تدريجيًا	0.261	Labour-force participation	فجوة النفاذ إلى سوق العمل

فجوة العائد الاقتصادي	Estimated earned income	0.184	رفع العائد النسائي النسبي	تطوير بيئة اقتصادية تسمح بانتقال النساء من المشاركة منخفضة العائد إلى مواقع إنتاجية أعلى، بما يعزز القيمة الاقتصادية الفعلية للمشاركة النسائية.
فجوة القيادة الاقتصادية	Legislators, senior officials and managers	0.148	توسيع الكتلة القيادية النسائية	دعم صعود النساء إلى المواقع القيادية الاقتصادية عبر مسارات مؤسسية تعزز الحضور النسائي في مستويات الإدارة العليا والقطاعات الاستراتيجية.
فجوة التمثيل التنفيذي	Women in ministerial positions	0.154	رفع الحضور المؤسسي	تبني مقاربة تراكمية لرفع تمثيل النساء في المواقع التنفيذية العليا بما يعزز التكامل بين الكفاءة المهنية والتمثيل المؤسسي.
فجوة التأثير التشريعي	Women in parliament	0.383	تعزيز الفاعلية التمثيلية	الانتقال من قياس الحضور العددي إلى تعزيز قدرة التمثيل النسائي على التأثير في صياغة السياسات العامة والتشريعات.

الخلاصة التنفيذية

تظهر جمهورية مصر العربية في مؤشر الفجوة الجندرية العالمي لعام 2025 بصورة مركبة تجمع بين أداء مرتفع نسبياً في محوري التعليم والصحة، مقابل فجوة اقتصادية واسعة وتمكين سياسي ما يزال دون مستوى التكافؤ. وتشير النتائج إلى أن التحدي الرئيس في الحالة المصرية لا يكمن في بناء رأس المال البشري النسائي، وإنما في ضعف تحويل هذا الرصيد التعليمي والصحي إلى مشاركة اقتصادية أوسع وعائد دخل أعلى وحضور أكثر تأثيراً في مواقع صنع القرار.

وتكشف هذه البنية عن نمط يمكن وصفه بـ فجوة التحويل، حيث يتحقق تقدم في التأهيل البشري للنساء دون أن ينعكس بالقدر نفسه في الاقتصاد أو في التمثيل المؤسسي. وعليه، فإن تحسين موقع مصر في المؤشر مستقبلاً يرتبط أساساً بتوسيع مشاركة النساء في سوق العمل، وتقليص فجوة الدخل المكتسب، وتعزيز حضورهن في مواقع القرار السياسي والتنفيذي.

المرجع

World Economic Forum. (2025).

Global Gender Gap Report 2025.

طريقة التوثيق المقترحة (Citation)

السليم، ميسون عيسى أحمد. (2026).

تقرير الفجوة الجندرية - جمهورية مصر العربية 2025: قراءة تحليلية مؤسسية استنادًا إلى

تقرير الفجوة الجندرية العالمي 2025.

أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وحدة الدراسات والبحوث، سلسلة تقارير الفجوة الجندرية

- الدول العربية.